

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2024

Diligenciar en fuente Arial tamaño 11 a un espacio, eliminar el texto de referencia escrito en gris. No exceder más de 10 páginas guarde y envíe en formato PDF.

Título Proyecto:	Colegio De La Salle: Formador de líderes	
Grupo investigación:	LLL (Lasallian Leadership Lab)	
Línea de interés Grupo:	REQUERIMOS ASESORÍA	
<p>1. Resumen:</p> <p>El proyecto "Lasallian Leadership Lab" en el Colegio De La Salle Bogotá, tiene como objetivo principal desarrollar una política robusta y efectiva para la formación de líderes. Basándose en prácticas ya existentes, se busca reconocer y sistematizar metodologías para maximizar el impacto del liderazgo en la institución. Lo anterior, a partir del establecimiento de una política de liderazgo clara que se vea reflejada en la formación en el aula de clase y las actividades que se realizan en las coordinaciones y departamentos. De esta manera, se busca que el Colegio De La Salle sea un referente de formación en liderazgo, pasando de ser un tópico del marketing a una vivencia constante que genere un impacto en los que serán los futuros líderes del mundo.</p>		
<p>2. Planteamiento problema:</p> <p>En el Colegio De La Salle se llevan a cabo diferentes prácticas que promueven el liderazgo en sus estudiantes. Estas prácticas van desde actividades que se desarrollan dentro del contexto de una clase, hasta actividades que involucran la participación de toda la comunidad como la Semana Lasallista, en dónde los estudiantes de grado undécimo asumen la dirección del colegio. Con el cambio de sede, y en busca de la apropiación del mensaje: Colegio De La Salle: formador de líderes, se hace necesario investigar acerca de las actividades que se realizan para promover el liderazgo en los estudiantes, y así implementar y fomentar en toda la comunidad una cultura de liderazgo.</p> <p>Sin duda alguna, el cambio de sede del colegio traerá para toda la comunidad muchos retos educativos, pedagógicos, sociales y culturales. Estos retos nos deben llevar a trabajar en conjunto para crecer y generar prácticas que formen a nuestros estudiantes de manera integral. Por esta razón, se hace necesario investigar acerca de cómo</p>		

podemos implementar una política de formación de líderes que nos ayude a pasar de una idea a una realidad.

Pregunta Investigación:

¿Cómo podría el Colegio De La Salle hacer de la formación de líderes uno de los pilares de su propuesta educativa?

3. Justificación:

El Colegio De La Salle de Bogotá dentro de sus prácticas pedagógicas, pastorales y lúdicas tiene actividades que forman para el liderazgo. Sin embargo, no es una cultura institucional y muchas veces, algunas de las prácticas se pierden en el tiempo. Por tal motivo, es importante que se haga conciencia de cuáles son esas prácticas que fomentan el liderazgo y cómo éstas pueden ser la base para crear una Política de Formación de Líderes que permee la estructura del colegio. Lo anterior con el fin de construir una cultura de formación de líderes que se vea reflejada en el currículum, en el Manual de Convivencia y en las prácticas cotidianas del colegio. De esta manera, el liderazgo se puede convertir en un sello característico de los estudiantes del Colegio De La Salle, a partir del desarrollo socio cognitivo de cada edad.

Un colegio que pase del cliché de “decir que forma líderes” a un colegio que verdaderamente haga de la formación de líderes una política institucional que permee transversalmente la vida escolar y que respete los rasgos de personalidad de cada persona haciendo del liderazgo, una habilidad que aporta y complementa la personalidad de cada uno de los estudiantes.

Dando herramientas a los estudiantes para ser conscientes de los talentos que tiene como líderes así como sus limitaciones y ofreciéndoles experiencias de liderazgo a diferentes niveles podremos aportar a la sociedad personas que sea cual sea su personalidad usarán herramientas de liderazgo para cumplir con su proyecto de vida y aportar a la sociedad sea cual sea el rol que desempeñe en ella.

4. Marco Teórico:

Los autores del libro *Liderazgo escolar y los resultados de los estudiantes: Identificar lo que funciona y por qué*, Robinson, Hohepa y Lloyd (2009), describen el liderazgo escolar como aquel liderazgo que logra influir en otros para hacer actividades que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. El liderazgo escolar involucra a toda la comunidad educativa y busca alcanzar el bienestar educativo a partir de objetivos colectivos que son acogidos como propios por todos los actores que participan. Así, el liderazgo escolar se enfoca en la formación de personas con la capacidad de liderar los espacios en que se encuentren a través de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos (Tiffin University, 2022).

Dentro de las principales características del liderazgo escolar se destacan:

- Promueve la educación en el colegio y en la casa.
- Suscita valores esenciales para el bienestar personal, como la autoconfianza, la gestión de emociones; y valores en pro del bienestar grupal, como la solidaridad, la responsabilidad y el respeto.
- Induce a los líderes a trabajar por el beneficio de todos, fomentando la conciencia colectiva sobre propósitos justos.

- Incluye a padres, docentes y tutores en el proceso educativo de los estudiantes.
- Promueve innovaciones dentro del sistema educativo.
- Prepara líderes con conciencia, razonamiento crítico, ética y moralidad.
- Admite la diversidad a la hora de aprender, partiendo del hecho de que no todas las personas se instruyen de la misma forma, ni con los mismos métodos.
- Promueve métodos de enseñanza que trascienden la educación tradicional, buscando la innovación y disrupción.
- Fomenta el trabajo en equipo y colaborativo.
- Vela por la preservación del medio ambiente y el cuidado del entorno.
- Prepara a los estudiantes para responder de forma asertiva y eficaz a los cambios drásticos que se pueden presentar en la vida.

Cómo capacidad o competencia, el liderazgo se compone de tres aspectos fundamentales: el ser, el saber y el saber hacer (Villamil, 2016). De esta manera, desde un ámbito educativo es indispensable promover el interés y la motivación frente al conocimiento poniendo en contexto la educación en situaciones reales, ante una nueva tarea, para resolver problemas, tomar decisiones y elaborar proyectos.

El liderazgo en la educación involucra liderar con el ejemplo, mostrar unidad y resaltar las capacidades de los demás, hacer conexiones significativas con los miembros de la comunidad (profesores, estudiantes, padres de familia, administrativos y demás), buscar la solución de problemas teniendo en cuenta el bienestar de todos, enriquecerse en la diversidad de opiniones e ideas de los demás, y manejar culturas de trabajo positivas e inclusivas entre otras. Así, el liderazgo educativo permite que los colegios superen desafíos e innoven en formas de brindar una experiencia de aula significativa a los estudiantes que ellos mismos pueden replicar (Jpiersol, 2023).

De manera general, el liderazgo educativo se expresa en cinco aspectos principales:

1. Valores: Demostración de humildad, empatía, respeto, confianza y honestidad.
2. Acción orientada: Implementación de nuevos proyectos pedagógicos y educativos, aceptación al cambio, toma de decisiones asertivas y proyección
3. Mentoría y empoderamiento: Ayuda, colaboración y cooperación entre la comunidad, mentoría y formación de educadores.
4. Excelencia educativa: Aplicar estrategias que faciliten el aprendizaje de los estudiantes, apoyar y motivar a los estudiantes, inspirar y fomentar la confianza en los estudiantes, eliminar las barreras de aprendizaje, tener comunicación efectiva, y mejorar las experiencias de aprendizaje.
5. Investigación: fomentar la investigación en la institución educativa.

5. Estado del Arte:

Dentro del estado del arte se han evidenciado las distintas instituciones que inciden en los procesos educativos y que son parte fundamental para el desarrollo del presente proyecto.

1. EL COLEGIO DE LA SALLE BOGOTÁ

El colegio de la salle, basados en la Ley de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013) sustenta el liderazgo de la siguiente manera en su manual de convivencia:

- **Artículo 23 Art 23.1 Del liderazgo y la excelencia**

Hace referencia al derecho recibir una educación integral conforme con los principios y objetivos, perfil del educando y estilo del colegio, en los campos de Liderazgo y del conocimiento. Así mismo en el literal c afirma liderar, de manera proactiva, actividades de diferentes tipos que contribuyan a mi formación integral y la de mis compañeros

- **Artículo 23 Art 23.2 Del liderazgo y la excelencia. literal a.** Asumir en mi proyecto de vida acciones de liderazgo con responsabilidad en las actividades que me sean encomendadas
- **Artículo 29 de las actividades extracurriculares.** donde afirma que se promueve habilidades en liderazgo en el arte, deportes, servicio social, aspectos religiosos, espirituales y pastorales entre otros.
- **Artículo 66 de los objetivos de la democracia participativa literal g.** Fomentar el liderazgo de los estudiantes mediante el sentido de ciudadanía e identidad cultural en el contexto social y comunitario para la paz.

1. GOBIERNO DISTRITAL

Dentro del plan de desarrollo en construcción en su plan de políticas públicas no se evidencia políticas claras en torno al el liderazgo institucional, sin embargo se establece grosso modo lo siguiente:

1.4.1. Redes de comunidades educativas orientadas a liderar procesos pedagógicos de construcción de cambio social y mejoramiento de sus entornos. Este proyecto está enfocado a disminuir 15 puntos porcentuales en la proporción de estudiantes que se encuentran en el nivel bajo del Índice de Clima Escolar.

2. GOBIERNO NACIONAL

Actualmente el gobierno nacional dentro de sus políticas establecidas en el plan de desarrollo no cuenta con una política de liderazgo, sólo se ubica el siguiente artículo.

Artículo 118 Del fondo cuenta mindeporte Parágrafo 1

Financiar, total o parcialmente los planes, programas, actividades especiales en proyectos de posicionamiento, liderazgo deportivo y fomento, y desarrollo del deporte.

Es de afirmar que dentro de los documentos gubernamentales que sirven como punto de partida para el desarrollo del presente proyecto se puede reconocer el plan de desarrollo del gobierno anterior, el cual propone una “nota técnica” denominada “El liderazgo Directivo: una propuesta por la calidad de la educación en Colombia”. Este documento, publicado en mayo de 2022, describe el proceso de liderazgo del 2018 a 2022 y resalta la labor docente como agente del cambio. Respecto a esto último, se

destaca la colaboración de diversos actores y las experiencias significativas que fortalecen la política pública. Además, presenta los avances en la configuración de la Escuela de Liderazgo y el Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento del Liderazgo Escolar, proponiendo recomendaciones para enfrentar desafíos futuros en el liderazgo educativo.

6. Objetivo General:

Hacer de la formación para el liderazgo uno de los pilares que caracterice la propuesta de valor del Colegio De La Salle de Bogotá.

7. Objetivos Específicos:

- Crear una política de formación de líderes a partir de prácticas realizadas en el Colegio De La Salle Bogotá
- Reconocer las prácticas del Colegio De La Salle Bogotá como herramienta principal que incentiva el liderazgo de niños y jóvenes del mismo
- Sistematizar y visibilizar las prácticas de formación de líderes desde una perspectiva investigativa, que permita generar una apropiación de dicha habilidad.
- Reconocer los tipos de liderazgo y su importancia en los diferentes campos del conocimientos.
- Crear una propuesta que permita desarrollar prácticas de liderazgo desde el canon de personalidad de los estudiantes del colegio de la salle Bogotá

8. Metodología:

- **Metodología: Investigación Mixta**

Descripción: Uso de métodos cuantitativos y cualitativos para desarrollar una propuesta de prácticas de liderazgo personalizada para los estudiantes.

Técnicas:

- **Cuantitativo:** Encuestas para recoger datos sobre las características de personalidad de los estudiantes.
- **Cualitativo:** Entrevistas y grupos focales para explorar cómo estas características pueden influir en el desarrollo del liderazgo.

9. Cronograma:

A continuación se presenta el cronograma de la investigación:

FASE/ACTIVIDAD	MES 3 - Marzo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Construcción proyecto			X	X	X										
Ajustes al proyecto							X								
Arqueología Documental, entrevistas								X							
Elaboración de propuesta y presentación a quien corresponda									X						

10. Establezca la fase del proyecto y el tipo de producto comprometido de acuerdo a la fase en que se entregará.

FASE	PRODUCTO
Construcción proyecto	Proyecto
Ajustes al proyecto	Proyecto final
Arqueología Documental, entrevistas	Documentos
Elaboración de propuesta y presentación a quien corresponda	Documento de la política para la formación de líderes en el Colegio De La Salle.
Semillero investigación: No aplica	

11. Bibliografía:

1. *Robinson, Viviane & Hohepa, Margie & Lloyd, Claire. (2009). School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why Best Evidence Synthesis Iteration (BES).*
2. *Conoce de qué trata el liderazgo educativo - Tiffin University. (2022, 6 octubre). Tiffin University. <https://global.tiffin.edu/noticias/en-que-consiste-el-liderazgo-educativo>*
3. *Jpiersol. (2023, 12 enero). Educational Leadership: Definition and Impact. School of Education Online. <https://soeonline.american.edu/blog/educational-leadership/>*

4. Villamil, G. M. S. (2016). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 81, 111-128. <https://doi.org/10.21158/01208160.n81.2016.1562>
5. Ley de convivencia escolar, LCE, Art. 23 (2013).
6. Colegio De La Salle Bogotá. (2024). *Manual de convivencia* (ed 2024.)
7. Departamento de Planeación distrital. (2022). *Plan nacional de desarrollo 2022-2027*. Departamento de Planeación Nacional. URL ([Abecé del Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Camina Segura”, 2024-2027](#))
8. Departamento de Planeación Nacional. (2022). *Plan nacional de desarrollo 2022-2026*. Departamento de Planeación Nacional. URL (https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_3.pdf)

12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (En pesos)

Personal Científico	Link Cvlac	Área	Valor
Software			
Materiales e insumos			
Salidas de campo			150000
Material bibliográfico			500000
Publicaciones			200000
Costo Total del Proyecto			\$850000

El proponente hace constar que la propuesta es de carácter inédito y cumple con las reglamentaciones respecto a derechos de autor y confidencialidad del Colegio De La Salle de Bogotá

Firma

Nombre Completo: Hno. Alexánder González, Nestor Vergara , Nathaly Wilches

Correo Electrónico Institucional: alexanderfsc@colsalle.edu.co